

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ РЕСУРС САЛОҲИЯТИДАН ФЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ҳақбердиева Севара Қахрамоновна
ТДИУ таянч докторанти
E-mail: sevara.khak@gmail.com

Аннотация. Мақолада Қашқадарё вилояти ресурс салоҳиятидан иқтисодий фойдаланишининг қиёсий афзалликлари комплекс илмий таҳлил этилади. Вилоятнинг нефть-газ, минерал, қишлоқ хўжалиги ва туризм ресурслари миқдор ва сифат жиҳатдан баҳоланади; мазкур ресурслардан фойдаланишининг ҳозирги ҳолати, мавжуд муаммолар ва стратегик имкониятлар кўриб чиқилади. Тадқиқот Миллий статистика қўмитаси маълумотлари, Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази (ЭИТМ) ҳисоботлари, Lex.uz меъёрий ҳужжатлар базаси ва халқаро илмий наشرлар асосида олиб борилган.

Калим сўзлар: Қашқадарё вилояти, ресурс салоҳияти, нефть-газ саноати, қиёсий афзалликлар, ялпи ҳудудий маҳсулот, инвестиция жозибadorлиги, туризм, қишлоқ хўжалиги.

PROSPECTS FOR THE UTILIZATION OF THE RESOURCE POTENTIAL OF KASHKADARYO REGION

Haqberdieyeva Sevara
TSUE PhD researcher
E-mail: sevara.khak@gmail.com

Abstract. The article presents a comprehensive scientific analysis of the comparative advantages in the economic utilization of the resource potential of the Kashkadaryo region. The region's oil and gas, mineral, agricultural, and tourism resources are evaluated quantitatively and qualitatively; the current state of their utilization, existing challenges, and strategic opportunities are reviewed. The study is conducted based on data from the Statistics Agency, reports of the Center for Economic Research and Reforms (CERR), the Lex.uz regulatory framework database, and international scientific publications.

Keywords: Kashkadarya region, resource potential, oil and gas industry, comparative advantages, gross regional product (GRP), investment attractiveness, tourism, agriculture.

КИРИШ

Ҳудудий иқтисодий ривожланиш назариясида ресурс салоҳияти ва унинг иқтисодий самарадорлиги масалалари долзарб илмий муаммо сифатида

кўрилади. Айниқса, ресурслар бой бўлган, аммо диверсификация даражаси паст ҳудудларда бу масала алоҳида аҳамият касб этади.

Қашқадарё вилояти Ўзбекистон Республикасининг жануби-ғарбида жойлашган бўлиб, майдони 28 600 км²дан ортиқни ташкил этади. Вилоят ўзининг катта ҳудуди, бой табиий ресурслари, ривожланган саноати билан улкан салоҳиятга эга. Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази (ЭИТМ) маълумотларига кўра, 2017–2025 йилларда аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 3,2 баробар ўсиб, 26,9 миллион сўмга етган.

Вилоят ҳудудий иқтисодий ривожланишнинг ноёб намунасини намоён этади: бир томондан, Ўзбекистоннинг асосий нефть-газ базаси сифатида стратегик аҳамиятга эга бўлса, иккинчи томондан, кенг қишлоқ хўжалиги ерлари ва туристик мерос объектлари орқали диверсификацияланган иқтисодий тузилмани яратади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқотда миқдорий ва сифатий таҳлил усулларида комплекс фойдаланилган. Манба базаси сифатида Миллий статистика қўмитаси маълумотлари, ЭИТМ ҳисоботлари, Lex.uz ҳужжатлар базаси, Review.uz таҳлилий материаллари, шунингдек, Eurasian Journal of History, Geography and Economics халқаро нашридаги илмий мақолалар ташкил этди.

НАТИЖАЛАР

Қашқадарё вилояти Ўзбекистон нефть-газ саноатининг асосий таянч минтақаси ҳисобланади. Ўзбекистонда тахминан 1,8 триллион куб метр газ захиралари мавжуд бўлиб, уларнинг катта қисми Қашқадарё, Бухоро, Сурхондарё ва Хоразм вилоятларида жамланган.

Шўртан газ кони Ғузур туманида жойлашган бўлиб, йилига 4-5 миллиард куб метр табиий газ ишлаб чиқарилади. Бешкент конининг йиллик қуввати 2-3 миллиард кубометрни ташкил этади. Минтақадаги барча конларнинг умумий ишлаб чиқариш қуввати йилига 15-20 миллиард куб метрга тенг.

1-жадвал.

Қашқадарё вилоятидаги асосий газ конларининг йиллик ишлаб чиқариш қувватлари¹

Газ кони	Йиллик қуввати (млрд м ³)	Улуш (%)
Шўртан	4–5	~27%

¹ Olimova D.A., Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 2024; Uzbekneftgaz
www.sharqjurnali.uz

Газ кони	Йиллик қуввати (млрд м³)	Улуш (%)
Муборак	3–4	~20%
Бешкент	2–3	~14%
Бошқа майда конлар	~2	~11%
Жами вилоят бўйича	15–20	100%

2021 йилда Муборак туманида геологик қидирув ишлари натижасида 5 млрд 632 млн кубометрдан ортиқ табиий газ захиралари аниқланди. 2026 йилда “Ўзбекнефтгаз” АЖ ва “КазМунайГаз” Қашқадарёда лойиҳа қиймати 250 миллион АҚШ долларига тенг бўлган чизиқли алкилбензол (LAV) ишлаб чиқариш мажмуаси қуришга келишдилар.

2024 йилда Қашқадарё вилоятида ЯХМ 6,8%, саноат 7,2%, хизматлар 13,6%, қишлоқ хўжалиги 4,3% ўсди. 2026 йилга мўлжалланган режага кўра, иқтисодиёт умумий 8,2%, саноат 8,6%, хизматлар 15,9%, қурилиш 13,2%, қишлоқ хўжалиги 5,8% ўсиши кутилмоқда.

2-жадвал.

Тармоқлар бўйича ўсиш суръатлари²

Тармоқ	2024 йил ўсиши (%)	2026 йил режаси (%)
Жами ЯХМ	6,8%	8,2%
Саноат	7,2%	8,6%
Хизматлар	13,6%	15,9%
Қурилиш	—	13,2%
Қишлоқ хўжалиги	4,3%	5,8%

Вилоятда 33 384,6 миллиард сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. Республика қишлоқ хўжалик маҳсулотларида вилоятнинг улуши 9,2%ни ташкил қилиб, ҳудудлар орасида 5-ўринни эгаллаган. Қишлоқ хўжалигида чорвачилик маҳсулотларининг улуши 59,3%, деҳқончилик 40,7%. Деҳқон хўжаликлари 94,8%, фермер хўжаликлари 2,9%, қишлоқ хўжалиги ташкилотлари 2,3% маҳсулот ишлаб чиқарган.

Туризм вилоят ресурс салоҳиятининг яна бир истиқболли йўналишларидан ҳисобланади. Хусусан, Шаҳрисабз шаҳри саркарда Амир Темурнинг туғилган юрти ва ЮНЕСКО Жаҳон мерос рўйхатига киритилган шаҳар. 2024 йилда Шаҳрисабз Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ) туризм

² Манба: aniq.uz (2026); Миллий статистика қўмитаси
www.sharqjurnali.uz

пойтахти деб эълон қилинди. Туристик объектларга Оқ Сарой (XIV аср), Кўк Гумбаз масжиди, Дехқонобод тузли кўли, тоғ туризм йўлаклари киради.

3-жадвал.

2025 йилда мамлакат ҳудудлари кесимида иқтисодий ўсиш суръатлари, фоизда³

Вилоят	ЯИМ ўсиши (2025)	Республика ўртачасига нисбати	Ресурс асоси
Тошкент шаҳри	11,3%	+3,6%	Хизматлар, молия, саноат
Сирдарё	9,8%	+2,1%	Озиқ-овқат, кимё
Наманган	8,2%	+0,5%	Тўқимачилик, ишлаб чиқариш
Жиззах	8,2%	+0,5%	Техника, қишлоқ хўжалиги
Қашқадарё	6,8%	-0,9%	Нефть-газ, қишлоқ хўжалиги
Сурхондарё	6,6%	-1,1%	Газ, пахта
Ўзбекистон ўртача	7,7%	—	1 849,7 трлн сўм (жами ЯИМ)

Манба: Миллий статистика қўмитаси, март 2026

МУҲОКАМА

Қиёсий афзалликлар назарияси нуқтаи назаридан қараганда, Қашқадарё вилояти Ўзбекистон вилоятлари орасида “уч устунли” мавқени эгаллайди: энергетика захиралари, аграр салоҳият ва тарихий-маданий мерос. Ушбу уч соҳанинг биргаликдаги таъсири вилоятга бошқа вилоятларга нисбатан мутлақ устунлик беради.

Бироқ 2025 йилги ўсиш суръати (6,8%) республика ўртачасидан (7,7%) паст бўлгани мавжуд ресурс потенциали тўла ишлатилмаётганини кўрсатади. Бу вазиятни бир неча омиллар билан изоҳлаш мумкин: биринчидан, нефть-газ даромадларининг диверсификациясиз концентрацияси; иккинчидан, қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларнинг паст самара билан қўлланилиши; учинчидан, туризм секторида инфратузилманинг паст даражада ривожланганлиги.

“Ўзбекнефтгаз” – “КазМунайГаз” ҳамкорлигидаги қиймати 250 миллион АҚШ долларига тенг бўлган LAB мажмуаси лойиҳаси вилоятни хом ашё экспортчисидан қайта ишлаш марказига айлантиришнинг стратегик қадами бўлиши мумкин. Шаҳрисабзнинг ИХТ туризм пойтахти мақоми эса ҳалигача тўлиқ иқтисодий натижа бермаган ва мазкур ҳолат ҳудуднинг туризм инфратузилмасига инвестиция зарурлигини кўрсатади.

³ www.stat.uz Миллий статистика қўмитаси маълумотлари
www.sharqjurnali.uz

Олинган натижалар Ўзбекистоннинг бошқа ресурсга бой вилоятлари ҳисобланмиш Сурхондарё ва Бухоро учун ҳам ўхшаш хулоса чиқаришга имкон беради. Ресурс бойлиги ўз-ўзидан иқтисодий ривожланишга кафолат эмас; уни самарали бошқариш, диверсификация ва инфратузилма ривожлантириш эса муҳим шарт ҳисобланади.

ХУЛОСА

Тадқиқот шуни кўрсатдики, Қашқадарё вилояти Ўзбекистоннинг ресурс базасида ноёб ўринни эгаллайди. Нефть-газ секторидаги ҳиссаси миллий миқёсда стратегик аҳамиятга эга бўлган газ ишлаб чиқариш қуввати, йилига 15–20 миллиард куб метрга етади. Қишлоқ хўжалиги соҳасида вилоят республика ялпи маҳсулотининг 9,2%ни таъминлаб, 5-ўринни эгаллайди.

Туризм соҳасидаги потенциал эса ҳалигача тўла очилмаган. Шаҳрисабзнинг ИХТ туризм пойтахти мақомидан иқтисодий фойда олиш имкониятлари кенг. 2025 йилда иқтисодий ўсиш 6,8 фоизни ташкил этган бўлса-да, 2026 йилда 8,2 фоизга кўтарилиши кутилмоқда.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги тавсиялар берилади: нефть-газ даромадларини қишлоқ хўжалиги ва туризмни диверсификация қилишга йўналтириш; сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш орқали аграр соҳада ҳосилдорликни ошириш; Шаҳрисабзни етакчи халқаро туристик марказга айлантириш учун инфратузилмавий инвестицияларни жадаллаштириш; “Ўзбекнефтгаз” – “КазМунайГаз” ҳамкорлигидаги LAB мажмуасини белгиланган муддатда (2028 й.) куриш.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар

1. Olimova D.A. «The Role Of Kashkadarya Region In The Development Of The Oil And Gas Industry Of Uzbekistan» // Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Vol. 38, December 2024. ISSN: 2795-7659.
2. Миллий статистика қўмитаси. «2025 йилда иқтисодий ўсиш бўйича Тошкент шаҳри биринчи бўлди.» Sputnik Uzbekistan, 2026 йил 11 март.
3. ЭИТМ. «Инфографика: 2017–2023 йилларда Қашқадарё вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши.» Review.uz, 2024 йил 5 декабрь.
4. “2023–2025 йилларда Қашқадарё вилоятини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тўғрисида” ПҚ-44-сон, 03.02.2023.
5. UzDaily.uz. «A new field was discovered in Kashkadarya with natural gas reserves of more than 5.5 billion cubic meters.» 24.03.2021.

6. «Қашқадарё вилоятини ривожлантириш бўйича устувор вазифалар муҳокама қилинди.» aniq.uz, 2026 йил март.
7. Review.uz – ЭИТМ Қашқадарё филиали. «Қашқадарё вилоятининг 2022 йил якунидаги қишлоқ хўжалиги кўрсаткичлари.»
8. Газета.uz. «Шаҳрисабз Иқтисодий ҳамкорлик ташкилотининг 2024 йилги туризм пойтахти деб эълон қилинди.» 17.12.2022.